

SAMARQAND VILOYATINING SANOATI VA QISHLOQ XO‘JALIGIDAGI MODERNIZATSIYA JARAYONLARI (1946–1991-YILLAR)

Nazarov O‘rol Sirojiddin o‘g‘li

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand Davlat Universiteti, Tarix fakulteti tayanch doktorantura
(PhD) doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15203271>

Samarqand viloyati, Markaziy Osiyoning qadimiy va rivojlangan hududlaridan biri sifatida, o‘zining iqtisodiy, madaniy va ijtimoiy hayoti bilan tarixda alohida o‘rin tutgan. XX asrning ikkinchi yarmida, ayniqsa 1946-1991- yillar oralig‘ida, Samarqand viloyatining sanoati va qishloq xo‘jaligi sohalarida sezilarli o‘zgarishlar ro‘y berdi. Ushbu davrda Sovet Ittifoqining umumiy iqtisodiy rivojlanish strategiyalariga muvofiq, viloyatdagi sanoat tarmoqlari modernizatsiya qilindi, yangi ishlab chiqarish quvvatlari yaratildi va qishloq xo‘jaligi tizimi yangilandi. Samarqandning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi ayniqsa, sanoat va qishloq xo‘jaligi modernizatsiyasi jarayonlari orqali amalga oshirildi. Bu jarayonlar, nafaqat iqtisodiyotni yangilashga xizmat qildi, balki viloyatning turmush sharoitlari, aholi farovonligi va iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashda ham katta ahamiyatga ega bo‘ldi. Shuningdek, ushbu davrda qishloq xo‘jaligida paxta ekinlarining hosildorligini oshirish, sanoatda yangi texnologiyalarni joriy etish, infratuzilma rivojlanishi va ish o‘rinlarining ko‘payishi kabi muhim o‘zgarishlar yuz berdi. Shu nuqtai nazardan, mazkur tezis Samarqand viloyatining 1946-1991 yillardagi sanoati va qishloq xo‘jaligidagi modernizatsiya jarayonlarini tahlil qilishga qaratilgan bo‘lib, bu jarayonlarning iqtisodiy va ijtimoiy hayotga ta‘sirini ko‘rsatishni maqsad qiladi.

1946-yilda, ikkinchi jahon urushining tugashi bilan Sovet hukumati tomonidan qabul qilingan besh yillik rejaga muvofiq, sanoatni tiklash va ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish asosiy maqsad sifatida belgilandi. Urushning iqtisodiyotga keltirgan zararlari, ayniqsa, sanoat tarmoqlarida o‘z aksini ko‘rsatdi, bu esa viloyatda iqtisodiy va ijtimoiy vaziyatni yaxshilash uchun tezkor chora-tadbirlarni talab qildi. Urushdan keyin sanoatni modernizatsiya qilishning asosiy yo‘nalishlaridan biri yangi ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish va mavjud korxonalarining ishlab chiqarish jarayonlarini qayta tashkil qilish edi. Urushdan keyingi yillarda Samarqand viloyati qishloq xo‘jaligida ham tub o‘zgarishlar amalga oshirildi. Bu davrda Samarqand asosan sanoati rivojlangan qishloq xo‘jaligi viloyati edi. Viloyat qishloq xo‘jaligining asosini sug‘oriladigan yerlarda paxtachilik, lalmikor yerlarda g‘allachilik va yaylovlarda chorvachilik tashkil etgan. Viloyat qishloq xo‘jaligi ixtisoslashtirishning bu uch asosiy yo‘nalishi bir xil tumanlarda ozmi - ko‘pmi aniq belgilangan va ayrimlarida turli xildagi birga olib borishlarda namoyon bo‘ladi.¹

1950-yillarda Samarqand viloyatida yengil sanoat va paxta tozalash sanoati rivojlanib, bu sohalarda yangi zavodlar, fabrikalar qurildi va ishlab chiqarish jarayonlari yangilandi. Ayniqsa, paxta tozalash zavodlarini modernizatsiya qilish va yengil sanoatni rivojlantirish masalalariga alohida e‘tibor qaratildi. Bu davrda Samarqand viloyatida paxta tozalash zavodlarining yangi ishlab chiqarish liniyalari ishga tushirilgan va quvvatlar kengaytirilgan. Samarqandning sanoat tizimida yengil sanoatni rivojlantirish uchun asosiy chora-tadbirlar qatoriga, shuningdek, mebel,

¹ “O‘zbekiston tarixi. IX jild. Samarqand tarixi. / mas‘ul muharrir B. S. G‘oyibov / Toshkent. “O‘zbekiston” - 2023 – y. 335-b

tikuvchilik va poyabzal sanoatining ishlab chiqarish hajmlarini oshirish kiradi. Samarqandda 1950-yillarda yangi texnologiyalarni joriy qilish va ishlab chiqarish jarayonlarini mexanizatsiyalashga katta e'tibor qaratildi. Bu, o'z navbatida, mahalliy sanoat korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish va iqtisodiy samaradorligini yaxshilashga xizmat qildi.

1960-1991-yillarda Samarqand viloyati qishloq xo'jaligida modernizatsiya jarayonlari jadal davom etdi. Sovet hukumati tomonidan qo'llab-quvvatlangan qishloq xo'jaligi modernizatsiyasi, birinchi navbatda, paxtachilik tarmoqlarining ishlab chiqarish quvvatlarini oshirishga qaratildi. 1960-yillarda bu sohada yangi texnologiyalarni joriy qilish, agrar sanoatni mexanizatsiyalash va qishloq xo'jaligi yerlarini samarali boshqarish bo'yicha bir qator chora-tadbirlar amalga oshirildi. Paxtachilik, Samarqand viloyatining iqtisodiyotining eng muhim sohalaridan biri sifatida, modernizatsiya jarayonlarining asosiy yo'nalishiga aylangan edi. Paxta sanoatida qo'llanila boshlangan yangi texnologiyalar, bir tomondan, mehnat unumdorligini oshirishga yordam berdi, boshqa tomondan esa, paxtachilik sohasidagi qishloq ishchilari mehnatini sezilarli darajada yengillashtirdi. Qishloq xo'jaligidagi modernizatsiya jarayonlarining yana bir muhim yo'nalishi – agrotexnika va yerlarni boshqarish sohasidagi innovatsiyalar edi. 1960-yillarda Samarqand viloyatining qishloq xo'jalik ishlab chiqarishiga yangi mexanizmlar kiritildi. Bundan tashqari, qishloq xo'jaligida zamonaviy ilmiy yondashuvlar, xususan, yangi urug'lar, pestitsidlar va o'g'itlar qo'llanilishi orqali hosildorlikni oshirishga erishildi. 1970-yillardan boshlab, Samarqand viloyatida chorvachilikni modernizatsiya qilish ham muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Yangi chorvachilik fermalarini tashkil etish, ishlab chiqarish jarayonlarini mexanizatsiyalash tizimlarini qo'llash orqali chorvachilik sohasidagi ishlab chiqarish samaradorligi oshdi. G'oz va sut ishlab chiqarish ham modernizatsiya qilindi. Bu jarayonlar samarali boshqaruv tizimlarining joriy etilishi va veterinariya xizmatlarining yaxshilanishi orqali qo'llab-quvvatlandi.

50 - yillarda Samarqand savdo tashkilotlari mamlakatning markaziy shaharlaridan o'rnak olib, savdoning yangi progressiv formalarini joriy qilishga kirishdilar, ya'ni sotuvchisiz xizmat ko'rsatishga o'tildi.² Bu usul, o'z navbatida, savdoning yanada samarali va zamonaviy shakllarini joriy etishga, shu bilan birga iste'molchilarga qulaylik yaratishga xizmat qildi.

Samarqand paxta tozalash zavodini rekonstruksiya qilib kengaytirish, 5 ming urchuqli yigiruv fabrikasini qurib, ishga tushirish, poyabzal fabrikasini quvvatini oshirish, shoyi to'qish fabrikasida 145 ta yangi to'quv stanoklarini o'rnatish hisobiga oshirish kerak edi.³ Bu kabi infratuzilmaviy o'zgarishlar sovet modernizatsiyasi siyosatining mintaqaviy darajadagi namoyon bo'lish shakli sifatida baholanadi. Sanoatning texnik qayta jihozlanishi va mehnat unumdorligining oshirilishi orqali Samarqand viloyati o'zining iqtisodiy-ijtimoiy taraqqiyotida muhim bosqichni bosib o'tdi.

Xulosa qilib aytganda, Samarqand viloyatining 1946-1991 yillardagi sanoat va qishloq xo'jaligi modernizatsiyasi, o'zining iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotiga katta ta'sir ko'rsatdi. Bu jarayonlar viloyatda sanoat ishlab chiqarish quvvatlarining oshishi, yangi texnologiyalarning joriy etilishi va qishloq xo'jaligi sohasida hosildorlikning yuksalishiga olib keldi. Paxta tozalash zavodlarining modernizatsiyasi, yangi yigiruv fabrikalarining qurilishi, poyabzal sanoatini

² Samarqand tarixi // mas'ul muharrir I. M. Mo'minov. 2 – jildlik . - Toshkent, FAN. 1971-y. 342 b

³ “O'zbekiston tarixi. IX jild. Samarqand tarixi. / mas'ul muharrir B. S. G'oyibov / Toshkent. “O'zbekiston” - 2023 – y. 332-b

rivojlantirish va shoyi to‘qish sanoatida yangi to‘quv stanoklarining o‘rnatilishi viloyatning sanoat infratuzilmasini sezilarli darajada mustahkamladi. Qishloq xo‘jaligida paxtachilikni mexanizatsiya qilish, yangi agrotexnika usullarini joriy etish va chorvachilikni modernizatsiya qilish Samarqand viloyatining iqtisodiy barqarorligini ta‘minlashga xizmat qildi. Bularning barchasi viloyat aholisining turmush sharoitlarini yaxshilashga, farovonlikni oshirishga, shuningdek, iqtisodiy o‘rnatilishning barqarorligini saqlashga imkon yaratdi. Samarqand viloyatining sanoati va qishloq xo‘jaligidagi modernizatsiya jarayonlari, nafaqat iqtisodiy o‘zgarishlarga, balki viloyatning ijtimoiy rivojlanishiga ham muhim hissa qo‘shdi. Bu jarayonlar, ayniqsa, o‘z vaqtida amalga oshirilgan texnik modernizatsiya va ilg‘or usullarni joriy etish orqali viloyatning umumiy rivojlanishiga katta turtki berdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Samarqand tarixi // mas‘ul muharrir I. M. Mo‘minov. 2 –jildlik . - Toshkent, FAN. 1971-y.
2. “ O‘zbekiston tarixi. IX jild. Samarqand tarixi. / mas‘ul muharrir B. S. G‘oyibov / Toshkent. “O‘zbekiston”. 2023 – y.